

FUQARLIK HUQUQIDA BITIMLARNI HAQIQIY EMAS DEB TOPISHNING HUQUQIY OQIBATLARI

Abdullaev Abdubotir Abdumutalibovich

“Ipak Yo`li” Aktsiyadorlik Innovatsiya Tijorat Banki Yuridik Bo`limi Boshlig`I

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10007628>

Annotatsiya: Ushbu tezisda fuqarolik qonunchiligimizda bitimlarni haqiqiy emasligi oqibatlari tahlil etiladi. Tezida qonunchiligimizda bitimlarning haqiqiy emasligi tahlil qilinib, uning asoslari keltirib o`tiladi hamda ushbu institutning qonunchiligimizdagi xususiyatlari haqida so`z yuritiladi.

Kalit so`zlar: Bitimlarning haqiqiy emasligi, noqonuniylik, fuqarolik kodeksi, aldov, firibgarlik, layoqat.

Huquqiy tizim qonun ustuvorligini ta`minlash va tomonlar o`rtasida tuzilgan shartnomalar va bitimlarning qonuniy kuchga ega bo`lishini va bajarilishini ta`minlash asosiga qurilgan. Biroq, turli sabablarga ko`ra shartnoma haqiqiy emas deb topilishi mumkin bo`lgan holatlar mavjud. Ushbu tezisda biz qonuniy bitim sud yoki boshqa vakolatli shaxs tomonidan haqiqiy emas deb topilganda yuzaga keladigan huquqiy oqibatlarni o`rganamiz, tahlil qilib boramiz.

Dunyoda yuridik shartnoma bir necha sabablarga ko`ra haqiqiy emas deb topilishi mumkin, jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan:

1. Layoqatning yo`qligi: Agar bir yoki ikkala tomon shartnoma tuzishga layoqatiga ega bo`lmasa, masalan, voyaga etmagan yoki aqliy qobiliyatsiz bo`lsa, shartnoma haqiqiy emas yoki bekor qilinishi mumkin.
2. Firibgarlik yoki noto`g`ri ma`lumot: Agar bir tomon noto`g`ri bayonotlar berish yoki moddiy faktlarni yashirish orqali boshqa tomonni qasddan aldasa, shartnomani haqiqiy emas deb topishi mumkin.
3. Majburlash yoki nomaqbul ta`sir qilish: Agar bir tomon boshqa tomonga o`z ixtiyoriga zid ravishda shartnoma tuzish uchun ortiqcha bosim o`tkazsa, bu shartnomani bekor qilishi mumkin.
4. Noqonuniylik: Agar shartnoma mavzusi noqonuniy yoki davlat siyosatiga zid bo`lsa, masalan, noqonuniy faoliyat bilan shug`ullanish yoki qoidalarni buzish, shartnoma tuzilgan paytdan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanishi mumkin.

Yuridik shartnoma haqiqiy emas deb topilganda, muayyan holatlarga va amaldagi dunyo amaliyotiga qarab bir nechta oqibatlar kelib chiqishi mumkin:

1. Amalga oshirilmasligi: haqiqiy bo`lmagan bitim sud tartibida tomonlarning hech biri tomonidan amalga oshirilmaydi. Bu shuni anglatadiki, agar tomonlardan biri shartnoma bo`yicha o`z majburiyatlarini bajarmasa, ijroni ta`minlash uchun huquqiy yordam bo`lmasligi mumkin.
2. Qayta tiklash: Ba`zi hollarda, shartnoma firibgarlik yoki noto`g`ri ma`lumot tufayli haqiqiy emas deb topilganda, sud uni tiklashni buyurishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, bir tomon tomonidan olingan har qanday imtiyozlar ularni kelishuvdan oldingi holatiga qaytarish uchun boshqa tomonga qaytarilishi kerak bo`lishi mumkin.
3. Zarar: Agar tomonlardan biri haqiqiy emas shartnoma tuzish natijasida zarar yoki zarar ko`rsa, ular boshqa tomondan zararni qoplashni talab qilish huquqiga ega bo`lishi mumkin.

To'lanadigan zarar yetkazilgan zararining tabiati va darajasiga bog'liq bo'ladi.¹

4. Bekor qilish: bekor qilish shartnomani bekor qilishni anglatadi. Shartnoma haqiqiy emas deb topilganda, sud shartnomaga u hech qachon mavjud bo'lmagandek samarali munosabatda bo'lgan holda bekor qilishni buyurishi mumkin. Bu ikkala tomonni shartnomadan oldingi pozitsiyalariga qaytarishni o'z ichiga olishi mumkin.

5. Uchinchi shaxslarning huquqlari: Agar uchinchi shaxslar haqiqiy emas shartnoma asosida, masalan, topshiriq yoki vakillik orqali huquqlarga ega bo'lsalar, ularning huquqlari ham haqiqiy emas deb topilishi bilan ta'sir qilishi mumkin.

Aytish mumkinki, fuqarolik qonunchiligida bitimni haqiqiy emas deb tan olishning haqiqiyliigi shartlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

-iroda va iroda ifodasi birligi;

-bitim subyekting legitimligi va tegishliligi;

-bitim barcha zarur shartlarni o'z ichiga olishi kerakligi, ya'ni bitim mazmuni qonun chiqaruvchi tomonidan belgilangan doiradan tashqariga chiqmasligi kerak;

-bitim qonunchilikda belgilangan tartibda rasmiylashtirilishi kerak;

-bitim huquq-tartibot yoki axloq asoslariga zid bo'lmasligi kerak.

Shunday qilib, bitimning haqiqiy emasligi natijasida yuzaga keladigan huquqiy munosabatlar tarkibi jinoyat tarkibiga o'xshashdir va o'zida obyekt, obyektiv tomoni, subyekt, subektiv tomonini o'z ichiga oladi. Bitimning haqiqiy emasligini obyekt fuqarolik huquqi bilan tartibga solinadigan mulk, majburiyatlar va boshqa munosabatlar bo'ladi. Bitimning haqiqiy emasligining obyektiv tomoni esa bitim tuzishga qaratilgan harakat shaklida ifodalanib, u tashqi belgisi bo'yicha bitimning haqiqiyliigi shaklida ifodalanadi, lekin qonuniy kuchga kirmaydi. Bitimning haqiqiy emasligining subyektiv tomoni jismoniy va yuridik shaxslar bo'lishi mumkin. Bitimning haqiqiy emasligining subyektiv tomoni bitim tuzish niyatining mavjudligi sifatida ifodalanishi mumkin. O'z navbatida, bitimning haqiqiy emasligi tushunchasi to'g'risidagi masala ularning huquqiy tarkibi tushunchasiga olib keladi, bu nafaqat bitimning huquqiy mohiyatini tushunishga, balki uni qonun buzilishining o'xshash shakllarini chegaralashga imkon beradi.² Bitimlarning haqiqiy emasligi bilan bog'liq masalalar FKning 101-128-moddalari bilan tartibga solinadi. FKning 114-moddasi 1-qismiga binoan, haqiqiy bo'lmagan bitim uning haqiqiy emasligi bilan bog'liq bo'lgan oqibatlardan tashqari boshqa yuridik oqibatlarga olib kelmaydi. Fuqarolik huquqlari va majburiyatlarini o'rnatish, o'zgartirish yoki bekor qilishga qaratilgan fuqarolar va yuridik shaxslarning harakatlari sifatida bitimning haqiqiy emasligini belgilaydi, ammo bu harakat yo'nalishi bo'yicha qamrabolinmagan huquqiy oqibatlarga olib keladi. Fikrimizcha, bitimning haqiqiy emasligi "irodaning mazmunini tashkil etadigan vabitimni boshqa yuridik faktlardan ajratib turadigan huquqiy ma'noning salbiy huquqiy bahosi" deb tushunadi. Bitimning haqiqiy emasligi asoslari bitim tuzilgan bir vaqtda yuridik fakt sifatida muayyan huquqiy oqibatlarni yuzaga keltirishga qaratilgan harakat vaqtida amalga oshiriladi. Bizning fikrimizcha, bitim tuzishda yuridik

¹ Ilg'orjon, Qayumov. "INGLIZ SHARTNOMA HUQUQI TUSHUNCHSI, ELEMENTLARI HAMDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA INGLIZ HUQUQIDA SHARTNOMALARNING QIYOSIY TAHLILI." IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 265-269.

² Koryogdiyev, Bobur Umidjon Ogli. "BITIMNI HAQIQIY EMAS DEB TOPISH VA UNING OQIBATLARINI QOLLASH FUQAROLIK HUQUQLARINI HIMOYA QILISH VOSITASI SIFATIDA." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1, no. 11 (2021): 211-225.

xatolik mavjud bo'lsa, bitimni haqiqiy emas deb tan olinishi mumkin. Bitim shartlarini keyinchalik buzilishi uning bekor bo'lishiga yoki bitimni haqiqiy emas deb tan olish bilan bog'liq bo'lmagan boshqoqibatlariga olib keladi.³

O'zbekiston Respublikasi Oliy sud Plenumining 2014 yil 28 noyabrdagi "Iqtisodiy sudlar tomonidan bitimlarni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi fuqarolik qonun hujjatlari normalarini qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida"gi 269-son qarorida haqiqiy bo'lmagan bitim, uning haqiqiy emasligi bilan bog'liq bo'lgan oqibatlardan tashqari boshqa yuridik oqibatlariga olib kelmasligini inobatga olib, sudlar nazarda tutishlari kerakki, bitimni haqiqiy emasligi oqibatlarini qo'llashda taraflar bitim tuzishdan oldingi holatga keltirilishlari lozim. Bitimning haqiqiy emasligi oqibatlarini qo'llash to'g'risidagi talab nizoli bitimni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi talab bilan yoki o'z-o'zidan haqiqiy bo'lmagan bitimni haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi talab bilan birga yoxud alohida da'vo ko'rinishida bildirilishi mumkin. Bunda nizoli bitimning haqiqiy emasligi oqibatlarini ushbu bitimni haqiqiy emas deb topish haqidagi sudning hal qiluv qarori mavjud bo'lgan taqdirdagina qo'llash mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, bitimlarning haqiqiy emasligi sababli yuzaga keladigan muammolarni hal qilish barcha huquqni qo'llash amaliyotining birligini ta'minlashga imkon beradi va bu jarayonda qonun chiqaruvchining ishtiroki majburiy bo'lishi kerak. Xulosa sifatida shuni qayd etish lozimki, bitim va bitimning haqiqiy emasligi tushunchalarini aniqlash masalasi hozirgacha ochiq va munozarali bo'lib qolmoqda. Bu muammo nafaqat huquqshunos va nazariyotchilarning ilmiy tadqiqot ishlarida, balki huquqni qo'llash amaliyotida ham bitimning haqiqiy emasligi tushunchasini aniqlashda umumiy yondashuvni belgilaydi.

References:

1. Koryogdiyev, Bobur Umidjon Ogli. "BITIMNI HAQIQIY EMAS DEB TOPISH VA UNING OQIBATLARINI QOLLASH FUQAROLIK HUQUQLARINI HIMOYA QILISH VOSITASI SIFATIDA." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1, no. 11 (2021): 211-225.
2. Imomniyozov, Doniyorbek Baxtiyor O'G'Li. "YURIDIK SHAXSLARNING UMUMIY YIG'ILISH QARORLARINI HAQIQIY EMAS DEB TOPISHNING HUQUQIY OQIBATLARI." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2, no. 1 (2022): 430-447.
3. Ilg'orjon, Qayumov. "INGLIZ SHARTNOMA HUQUQI TUSHUNCHSI, ELEMENTLARI HAMDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA INGLIZ HUQUQIDA SHARTNOMALARNING QIYOSIY TAHLILI." *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 265-269.

³ Imomniyozov, Doniyorbek Baxtiyor O'G'Li. "YURIDIK SHAXSLARNING UMUMIY YIG'ILISH QARORLARINI HAQIQIY EMAS DEB TOPISHNING HUQUQIY OQIBATLARI." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2, no. 1 (2022): 430-447.